

MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO NDCA: INFÂNCIA NEGRA, BRINCAR E RESISTÊNCIA EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL

 DOI: 10.5281/zenodo.20951632

Daniele Morais Pereira

Estudante do 4º semestre do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Área de estudo: Educação. E-mail: danielemoraispereira87@gmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta uma reflexão e relato de experiência sobre a mobilização comunitária promovida pelo Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente (NDCA) na comunidade do Bairro Recreio, em Vitória da Conquista – BA. O projeto teve como finalidade assegurar os direitos da criança e do adolescente em contexto de vulnerabilidade social, fortalecendo vínculos comunitários e valorizando o brincar como estratégia de resistência e afirmação identitária. Embora situado em uma área urbana considerada de classe média-alta, o bairro abriga famílias em condições precárias, compostas majoritariamente por mulheres negras chefes de família, que enfrentam exclusão de políticas públicas, insegurança habitacional e invisibilidade social. Nesse cenário, o NDCA estruturou uma intervenção comunitária baseada em quatro eixos principais: atividades lúdicas e jogos, oficinas de robótica, oficinas de brinquedos recicláveis e ações de cuidado pessoal, como massagens e rodas de conversa com as famílias. A metodologia utilizada foi qualitativa, com caráter participativo, fundamentada na escuta ativa e no levantamento inicial das demandas locais. As crianças e adolescentes envolvidos puderam vivenciar experiências significativas que estimularam a criatividade, o raciocínio lógico, a cooperação e a valorização da identidade negra, ao passo que as famílias fortaleceram o sentido de pertencimento e a organização coletiva. Do ponto de vista teórico, o trabalho dialoga com Vygotsky (1991), que ressalta a importância da interação social na aprendizagem e a noção de zona de desenvolvimento proximal; Piaget (1975), que compreende o jogo como essencial para a construção do conhecimento e da autonomia; e Winnicott (1975), que apresenta o brincar como espaço transicional para o desenvolvimento emocional e a elaboração de vivências adversas. Somam-se as reflexões de Sueli Carneiro (2005) e bell hooks (2019), que compreendem o cuidado e a resistência comunitária como práticas políticas fundamentais para a infância negra em contextos de exclusão. Os resultados indicaram engajamento e alegria das crianças nas atividades propostas, maior autoestima das famílias envolvidas e fortalecimento dos vínculos comunitários. Conclui-se que mobilizações comunitárias como esta são fundamentais para a efetivação dos direitos da infância e da adolescência,

especialmente em comunidades vulnerabilizadas, pois contribuem para a criação de espaços de proteção, resistência e desenvolvimento integral.

Palavras-chave: Infância; Brincar; Ação comunitária; Direitos da criança; Exclusão social.

ABSTRACT

This paper presents a reflection and experience report on the community mobilization promoted by the Child and Adolescent Defense Center (NDCA) in the Recreio neighborhood, in Vitória da Conquista – BA. The project aimed to ensure the rights of children and adolescents in contexts of social vulnerability, strengthening community bonds and valuing play as a strategy of resistance and identity affirmation. Although located in an urban area considered upper middle class, the neighborhood includes families living in precarious conditions, predominantly composed of Black women who are heads of household and who face exclusion from public policies, housing insecurity, and social invisibility. Within this context, the NDCA structured a community intervention based on four main axes: playful activities and games, robotics workshops, recycled toy workshops, and personal care actions such as massages and family discussion circles. The methodology adopted was qualitative and participatory in nature, grounded in active listening and an initial survey of local demands. The children and adolescents involved experienced meaningful activities that stimulated creativity, logical reasoning, cooperation, and appreciation of Black identity, while families strengthened their sense of belonging and collective organization. From a theoretical perspective, the study engages with Lev Vygotsky (1991), who emphasizes the importance of social interaction in learning and the concept of the zone of proximal development; Jean Piaget (1975), who understands play as essential to the construction of knowledge and autonomy; and Donald Winnicott (1975), who presents play as a transitional space for emotional development and the elaboration of adverse experiences. It also incorporates the reflections of Sueli Carneiro (2005) and bell hooks (2019), who understand care and community resistance as fundamental political practices for Black childhood in contexts of exclusion. The results indicated children's engagement and joy in the proposed activities, increased self-esteem among the participating families, and strengthened community bonds. It is concluded that community mobilizations such as this are essential for the effective realization of children's and adolescents' rights, especially in vulnerable communities, as they contribute to the creation of spaces for protection, resistance, and integral development.

Keywords: Childhood; Play; Community Action; Children's Rights; Social Exclusion.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma experiência de mobilização comunitária promovida pelo NDCA (Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente) na comunidade do Bairro Recreio, em Vitória da Conquista – BA. A ação teve como objetivo promover os direitos da infância negra em situação de vulnerabilidade, fortalecer vínculos comunitários e valorizar o brincar como prática de resistência e

afirmação identitária. Embora o bairro esteja localizado em uma zona urbana considerada de classe média-alta, a comunidade atendida vive em forte vulnerabilidade social. Trata-se de um verdadeiro paradoxo urbano: em meio a ruas asfaltadas e imóveis valorizados, encontra-se uma população empobrecida, composta majoritariamente por mulheres negras chefes de família, que enfrentam precariedade habitacional, exclusão dos serviços públicos e negação de direitos fundamentais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A proposta está fundamentada nos princípios da Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), conforme previsto na Lei 10.639/03, e nas reflexões do feminismo negro, especialmente de Sueli Carneiro (2005) e bell hooks (2019). Carneiro discute como as mulheres negras resistem à exclusão por meio do cuidado e da organização comunitária. Hooks defende o cuidado como prática política e libertadora. Além disso, os referenciais de Vygotsky (1991), Piaget (1975) e Winnicott (1975) oferecem suporte para compreender o brincar como meio de desenvolvimento social, emocional e cognitivo, fundamental para o fortalecimento da autoestima e da identidade infantil.

OBJETIVOS

O objetivo do projeto NDCA para a comunidade do Bairro Recreio é promover a reflexão e a intervenção social voltadas à garantia dos direitos das crianças e adolescentes em contextos de vulnerabilidade. Para isso, o projeto buscou mapear as principais demandas das famílias locais por meio de um levantamento inicial de informações realizado por uma equipe multidisciplinar, com o intuito de compreender os desafios enfrentados pela comunidade. A partir desse mapeamento foram desenvolvidas atividades lúdicas, jogos didáticos, oficinas de robótica e oficinas de brinquedos recicláveis, além de ações de cuidado pessoal, como massagens e rodas de brincadeiras interativas que envolveram as famílias.

METODOLOGIA

A mobilização promovida pelo NDCA adotou uma abordagem qualitativa, com caráter participativo e comunitário, fundamentada na intervenção social. A ação foi conduzida por uma equipe multidisciplinar que realizou inicialmente um mapeamento das condições e necessidades da comunidade do Bairro Recreio, por meio da escuta ativa com as famílias. A mobilização foi organizada em quatro eixos principais: (1) brincadeiras e jogos lúdicos; (2) oficinas de robótica educativa; (3) oficinas de brinquedos recicláveis; e (4) atividades de cuidado pessoal. Durante toda a ação, as interações foram registradas por meio de observações diretas, registros fotográficos autorizados e relatos descritivos realizados pela equipe.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As crianças demonstraram engajamento, alegria e cooperação nas atividades promovidas. As oficinas de robótica despertaram o interesse por novas tecnologias, enquanto as atividades de cuidado pessoal fortaleceram a autoestima. As rodas de conversa com as famílias possibilitaram a troca de saberes e a afirmação da identidade negra das crianças e das mães, contribuindo para a valorização da cultura afro-brasileira. As atividades lúdicas proporcionaram momentos de escuta e acolhimento, criando um espaço simbólico de proteção e pertencimento para as crianças. O brincar mostrou-se fundamental para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social, mesmo em contextos adversos.

Como Vygotsky (1991) destaca, a interação social é crucial para o desenvolvimento das crianças, especialmente nas zonas de desenvolvimento proximal, onde o apoio do ambiente social favorece o aprendizado. As atividades lúdicas no NDCA funcionaram como espaços de aprendizagem coletiva, estimulando o desenvolvimento das habilidades sociais e cognitivas.

Piaget (1975) reforça a ideia de que o jogo é essencial para a construção do conhecimento. As oficinas de brinquedos recicláveis permitiram que os participantes explorassem conceitos de física, matemática e lógica de maneira prática e divertida, facilitando a autonomia e o desenvolvimento cognitivo.

As atividades de cuidado pessoal, como massagens e rodas de conversa, alinharam-se com as reflexões de Winnicott (1975), que vê o brincar como um espaço

essencial para o desenvolvimento emocional. Esse cuidado afetivo foi crucial para a construção de uma identidade positiva, especialmente no contexto da infância negra, como espaço de resistência e afirmação cultural.

A mobilização promovida pelo NDCA também reflete os princípios de Sueli Carneiro (2005) e bell hooks (2019), que abordam o cuidado e a resistência comunitária como práticas políticas que promovem a autoestima e a luta contra a exclusão social. As ações do NDCA ajudaram a fortalecer as famílias, sobretudo as mães negras, na construção de um espaço de resistência e valorização da identidade negra.

Esses resultados destacam a importância de práticas comunitárias que integrem cuidado emocional, valorização cultural e desenvolvimento cognitivo das crianças, criando espaços de proteção e pertencimento, como defendido pelos teóricos mencionados. A ação do NDCA foi eficaz para combater a exclusão social e promover a afirmação da identidade negra em contextos de vulnerabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação social promovida pelo NDCA na comunidade do Bairro Recreio evidenciou a importância das práticas comunitárias que valorizam o brincar, o cuidado e a educação como instrumentos essenciais para o enfrentamento da exclusão social e a efetivação dos direitos da criança. O brincar se mostrou uma poderosa ferramenta de resistência, possibilitando às crianças a expressão, o desenvolvimento cognitivo e emocional, além da construção de vínculos afetivos e sociais. Esses resultados reforçam a necessidade de políticas públicas continuadas e de parcerias entre universidades, organizações sociais e comunidades para a promoção de ambientes inclusivos e acolhedores. O trabalho do NDCA destaca que a valorização da infância por meio de ações integradas e multidisciplinares é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e comprometida com o desenvolvimento integral das crianças.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: Presidência da República, 1990.

CARNEIRO, Sueli. *Cuidar e educar crianças negras: desafios e resistências*. São Paulo: Pallas, 2005.

HOOKS, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

NDCA – NÚCLEO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Projeto de extensão “NDCA Comunidade”. Vitória da Conquista: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2025.

PIAGET, Jean. *O juízo moral na criança*. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1975.

VYGOTSKY, Lev S. *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

WINNICOTT, Donald W. *O brincar e a realidade*. Rio de Janeiro: Imago, 1975